

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS**

**PRAKTIKUM KE-II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
NURUL FAJRIYAH
NIM. 180101111088**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIPSIDA ANAKK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak Kelas Magnoliidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

I. Alat dan Bahan

A. Alat :

1. Baki/ nampan
2. Alat tulis
3. Lup
4. Pisau silet/*cutter*

B. Bahan :

- a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
- b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
- d. Sirih (*Piper betle* L.)
- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

II. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/ bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. tumbuhan lengkap atau cabang lengkap,
 - b. bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, , bunga dan buah serta biji (jikalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

III. Teori Dasar

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 2 *Annona squamosa* L.
(Sumber: Harismi, 2019)

Gambar 1 *Annona muricata* L.
(Sumber: Solopos, 2018)

Contoh ordo Piperales: *Piper betle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

Gambar 3 *Piper betle* L.
(Sumber: Kasmirudin, 2019)

Gambar 4 *Nymphaea lotus* L.
(Sumber: Sierra, 2014)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam anak kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda
4. Karpel yang menutup.

IV. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar

(Sumber: Rendo, 2014)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung duan
- d. Helai daun
- e. Urat daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun
- d. Helai daun
- e. Urat daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

5) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020 & Wira, 2020)

e. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp (bakal biji)

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp (bakal biji)

(Sumber: Kamarudin, 2008)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Cabang akar

(Sumber: San, 2019)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Cabang batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung Batang
- b. Batang

(Sumber: Audi, 2019)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Ranting

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Putik

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium

(Sumber: Yeni, 2019)

f. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Kulit biji

3) Literatur

Keterangan:

a. Kulit biji

(Sumber: Pudjiastuti, 2012)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Akar utama
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dok Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung
batang
- b. Pangkal
batang

(Sumber: Hari, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun
- c. Pangkal daun

3) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

e. Buah

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarp
- b. Mesokarp
- c. Endokarp

(Sumber: Ayu, 2019)

f. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Kulit biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Kulit biji

(Sumber: Sugeng, 2017)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

3) Literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Cabang Akar

c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Batang

b. Akar pelekat

2) Literatur

Keterangan:

a. Batang

b. Akar pelekat

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Urat daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun
- c. Urat daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Benang sari

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal batang

b. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

a. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Spekking, 2004)

d. Bunga

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Sierra, 2014)

e. Biji

1) Gambar pengamatan

Keterangan:

a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

a. Biji

(Sumber: Aulia, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat Akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin dan mengkilap	Kasat dan kertas	Licin dan kertas	Tipis dan lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

V. Analisis

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

Sumber: (Steenis, 1992)

Berdasarkan hasil pengamatan pada praktikum sebelumnya bahwa Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk dalam tanaman botani tumbuhan tinggi. Akar tanaman kenanga termasuk dalam sistem perakaran tunggang karena akar utamanya masih dapat dibedakan dengan akar cabang. Kenanga memiliki habitus pohon karena tingginya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Kenanga juga termasuk dalam periodisitas pirenial yaitu periodisitas yang dapat hidup bertahun-tahun.

Tanaman kenanga mempunyai sifat percabangan batang monopodial karena batang utamanya masih dapat dibedakan dengan cabang batang. Kemudian batang kenanga juga memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus, berbentuk batang bulat, dan permukaan batangnya kasar. Kenanga juga memiliki daun dengan tata letak yang tersebar, memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*), bentuk daun kenanga yaitu jorong, pangkal daunnya membulat, sedangkan ujung daunnya meruncing. Selain itu, daun kenanga memiliki tepi daun rata, urat daun yang menyirip, tekstur daun yang licin dan berwarna hijau. Kenanga memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan terakhir sifat buah kenanga sejati.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutny juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Daun kenanga termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*). Daun dengan bangun jorong (*ovalis* atau *ellipticus*) yaitu apabila perbandingan panjang : lebar = $1\frac{1}{2} - 2 : 1$, seperti pada daun nangka (*Artocarpus integra* Merr.). Pangkal daun yang membulat yaitu biasanya pada daun – daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Sedangkan pada ujung daun yaitu meruncing adalah daun yang ujungnya runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, misalnya ujung daun sirsak (*Annona muricata* L.). Daun yang memiliki urat daun yang menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Pada samping tulang tersebut keluar cabang-cabang tulang tersebut menyerupai sisik ikan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bahwa suku Annonaceae yang merupakan suku dari tanaman kenanga yaitu suku yang anggota tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu. Bunganya dapat banci ataupun

berkelamin tunggal, memiliki aktifomorf. Buahnya kadang berupa buah buni, kadang juga berupa buah ganda.

Menurut (Steenis, 2013) bahwa *Canangium odoratum* Baill memiliki karakteristik yaitu habitus pohon, tingginya dari 10 hingga 40 m. Daunnya bertangkai, bulat telur atau memanjang dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkalnya membulat atau bentuk jantung. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga dan berbau harum. Dasar bunganya cekung sedikit. Benang sarinya banyak dan kepala putih bentuk tombol.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh – tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b Tumbuh – tumbuhan berbentuk lain.14
- 14a Daun tersebar, kadang – kadang sebagian berhadapan15

15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bersangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput – rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling – paling pangkal daun sedikit atau banyaj mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu – kupu berlekuk dua	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang..	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian..	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a Pohoon atau perdu dengan bunga yang berbilang 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katuup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	
.....	50. Annonaceae

Kunci Determintasi *Canangium odoratum* Baill.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 142b – 143b – 146b

– 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – 50.

Annonaceae – 1a – 1. Canangium – *Canangium odoratum* Baill.

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun – daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang – kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing – masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang – kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang – kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1. a. Canangium

Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.

1. *Canangium odoratum* Baill.

Pohon, tinggi 10-40 m. daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing – meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10 – 23 kali 4,5 – 14 cm. bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2 – 5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira – kira sama, bentuk lanset, panjang 5 – 7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7 – 15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya ±

2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5 – 1.200 m. Kenanga Ind, Kananga, S, J, Md, Wangsa, J.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Steenis, 1992)

Berdasarkan pada pengamatan praktikum sebelumnya bahwa tanaman sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk dalam botani tumbuhan tinggi. Tanaman sirsak ini memiliki habitus pohon karena memiliki tinggi mencapai lebih dari 10 m. periodisitasnya pirenial karena dapat hidup mencapai beberapa tahun. Sirsak juga memiliki sifat akar yang tunggang karena masih dapat dibedakan antara akar utama dan cabang akarnya.

Pada akar sirsak memiliki sifat percabangan batang yang monopodial atau cabang dan batang utamanya masih dapat dibedakan. Arah tumbuh batang yang tegak lurus, batangnya berbentuk bulat dan memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat daun sirsak yaitu memiliki tata letak daun yang berseling, bagian-bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daunnya yaitu memanjang, pangkal daunnya tumpul, pada ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat daunnya menyirip. Pada tekstur daunnya licin dan memiliki warna daun yang hijau. Sirsak memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap dan buahnya bersifat sejati majemuk.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutny juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Daun kenanga termasuk tanaman yang memiliki bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah (*vagina*). Sirsak memiliki tata letak daun yang berseling yaitu apabila tangkai daun duduknya berseling. Tanaman sirsak ini memiliki bentuk daun yang memanjang (*oblongus*) yaitu apabila panjang:lebar = $2\frac{1}{2} - 3 : 1$, seperti daun sirsak (*Annona muricata* L.) dan srikaya (*Annona squamosa* L.). Pangkal daunnya tumpul (*obtusus*), yaitu pada daun-daun bangun bulat telur, dan jorong. Sedangkan pada ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, misalnya ujung daun sirsak (*Annona muricata* L.). Daun sirsak memiliki urat daun yang menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Pada samping tulang tersebut keluar cabang-cabang tulang tersebut menyerupai sisik ikan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bahwa suku Annonaceae yang merupakan suku dari tanaman sirsak yaitu suku yang anggota tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu. Bunganya dapat banci ataupun berkelamin tunggal,

memiliki aktifomorf. Buahnya kadang berupa buah buni, kadang juga berupa buah ganda. Menurut (Steenis, 2013) bahwa *Annona muricata* L, memiliki lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Dan memiliki bunga berdiri tempel.

Kunci Determinasi :

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh – tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh – tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang – kadang sebagian berhadapan	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bersangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128

128b Daun lain. Bukan rumput – rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling – paling pangkal daun sedikit atau banyaj mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu – kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)..	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilang 3	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katuup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	
.....	50. Annonaceae

Kunci Determintasi *Canangium odoratum* Baill.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – **50.**

Annonaceae – 1b – 2. Annona – 1a. *Annona muricata*.

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun – daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang – kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2

lingkaran masing – masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang – kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang – kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

2. b. *Annona*

Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang – kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.

1. a. *Annona muricata*

Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Steenis, 1992)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk dalam tanaman botani tumbuhan tinggi. Pada tanaman srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki habitus pohon, periodisitasnya termasuk dalam pirenial. Pada sistem

perakaran tanaman srikaya termasuk dalam perakaran tunggang, karena akar utamanya dapat dibedakan dengan akar cabangnya. Kemudian pada tanaman srikaya memiliki sifat batang dengan percabangan monopodial karena cabang batang yang dapat dibedakan dengan batang utamanya, selain itu batang pada tanaman ini memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya kasar.

Pada bagian daun, tanaman srikaya ini memiliki tata letak daun yang berseling. Tanaman ini juga termasuk dalam tanaman yang memiliki daun dengan bagian tidak lengkap, bentuk daunnya yang memanjang, pada pangkal daun yang tumpul dan pada ujung daun meruncing. Tepi daun srikaya rata, urat daun pada srikaya menyirip tekstur daunnya kasar dan kertas serta memiliki warna hijau. Pada bagian bunga, tanaman srikaya ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak bunga. Pada sifat buah, tanaman srikaya memiliki buah sejati ganda.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas pirenial adalah tumbuhan yang dapat hidup mencapai hingga bertahun-tahun. Sehingga tumbuhan pirenial juga biasa disebut tumbuhan tahunan atau menahun. Tumbuhan pirenial dapat melakukan siklusnya secara terus menerus. Sedangkan akar tunggang yaitu akar yang dapat dibedakan dengan jelas akar pokok dengan cabang-cabangnya karena pertumbuhan struktur akarnya yang berbeda atau akar utamanya yang selalu mengalami pertumbuhan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2016) sifat percabangan batang monopodial adalah apabila batang pokok nampak terlihat jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Menurutnya juga arah tumbuh batang yang tegak lurus yaitu apabila arahnya tumbuh lurus ke atas. Srikaya memiliki tata letak daun yang berseling yaitu apabila tangkai daun duduknya berseling. Tanaman srikaya ini memiliki bentuk daun yang memanjang (*oblongus*) yaitu apabila panjang:lebar = $2\frac{1}{2} - 3 : 1$, seperti daun sirsak

(*Annona muricata* L.) dan srikaya (*Annona squamosa* L.). Pangkal daunnya tumpul (*obtusus*), yaitu pada daun-daun bangun bulat telur, dan jorong. Sedangkan pada ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing, misalnya ujung daun sirsak (*Annona muricata* L.). Daun srikaya memiliki urat daun yang menyirip yaitu apabila daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Pada samping tulang tersebut keluar cabang-cabang tulang tersebut menyerupai sisik ikan. Daun srikaya memiliki daging daun yang menyerupai seperti kertas karena tipis namun cukup tegar.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bahwa suku Annonaceae yang merupakan suku dari tanaman srikaya yaitu suku yang anggota tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yanguduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu. Bunganya dapat banci ataupun berkelamin tunggal, memiliki aktifomorf. Buahnya kadang berupa buah buni, kadang juga berupa buah ganda. Menurut (Steenis, 2013) bahwa *Annona squamosa* L, memiliki bakal buah yang jelas bertonjolan. Buahnya masak akan berwarna hijau kebiru-biruan. Daunnya memiliki warna hijau biru dari bawah.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas7

7b Bukan tumbuh – tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..	9
9b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b Tumbuh – tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang – kadang sebagian berhadapan.....	15
15aDaun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bersangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah	128
128b Daun lain. Bukan rumput – rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling – paling pangkal daun sedikit atau banyaj mengelilingi batang	135
135b Daun tidak berbentuk kupu – kupu berlekuk dua	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang..	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian	143
143b Sisik demikian tidak ada	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian..	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b Bakal buah menumpang.....	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163

163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilang 3.....	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katuup, atau bunga berkelamin satu	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas	50. Annonaceae

Kunci Determintasi *Canangium odoratum* Baill.

1b – 2b – 3b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 129b – 135b – 136b – 139b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 164b – 165b – 166a – 50.

Annonaceae – 1b – 2. Annona – 2b. *Annona squamosa*

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun – daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang – kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing – masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang – kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang – kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

3. b. Annona

Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang – kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.

2. 2. b. *Annona squamosa*

Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru – biruan. Daun dari bawah hijau biru.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliosida
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan pengamatan pada praktikum sebelumnya, bahwa tanaman *Piper betle* L., bahwa tanaman ini termasuk dalam botani tumbuhan tinggi. Habitus tanaman ini termasuk dalam perdu, periodisitasnya annual karena dapat bertahan hidup hanya mencapai hingga satu tahun atau hidupnya kurang dari satu tahun. Sistem perakaran pada tanaman ini termasuk dalam sistem perakaran serabut karena akar utama pada tanaman ini tidak terlihat dengan jelas. Akar pada tanaman ini memiliki akar modifikasi yaitu akar pelekak yang berfungsi untuk merayap pada suatu substrat dan menempelinya pada penunjangnya. Pada akar yang mencapai tanah pun terlihat memiliki sistem perakaran yang berserabut juga.

Batang pada tanaman ini memiliki sifat percabangan simpodial karena batang utama dan batang cabangnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Batang sirih memiliki arah tumbuh yang memanjat, berbentuk bulat dan memiliki permukaan batang yang beralur. Pada bagian daunnya, sirih memiliki tata letak yang berseling. Bagian-bagian daun pada sirih tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun. Bentuk daun pada tanaman sirih yaitu jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun sirih rata dan urat dan melengkung, tekstur daunnya licin dan berdaging seperti kertas, serta

memiliki warna daun hijau. Bunga pada sirih tidak memiliki bagian yang lengkap karena tidak memiliki kelopak maupun mahkota bunga. Sirih tidak memiliki buah.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas annual adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang hanya dapat mencapai kurang lebih 1 tahun. Sistem perakaran serabut yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya tidak dapat dibedakan karena memiliki ukuran yang hampir sama sebab pertumbuhannya yang terhambat pada akar utama sehingga pertumbuhan akar utama dan cabang menjadi seperti beriringan. Arah tumbuh yang memanjat yaitu jika batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati maupun tumbuhan lain, dan pada waktu naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk “berpegangan” pada penunjangnya.

Menurut (Tjitrisoepomo, 2016) batang pada sirih memiliki percabangan yang simpodial karena batang utama dan batang cabangnya tidak nampak dengan jelas untuk dapat dibedakan. Akar pelekat adalah akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penampangannya. Batang yang beralur adalah apabila membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Sirih memiliki tata letak daun yang berseling yaitu apabila tangkai daun duduknya berseling. Tanaman sirih juga tidak memiliki bagian-bagian yang lengkap, sirih tidak memiliki pelepah daun sehingga tidak termasuk dalam tanaman yang memiliki bagian daun yang lengkap. Daun yang berbentuk jantung adalah daun yang memiliki bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan misalnya daun waru.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3

3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b Tumbuh – tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....	42
42b Tumbuhan tidak demikian	43
43b Daun tersebar	54
54b Daun tunggal.....	59
59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel.....	61
61b Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.....	62
62b Benang sari 4 – 5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1 – 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	
.....	37. Piperaceae

Kunci Determintasi *Piper betle* L.

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9a – 41b – 42b – 43b – 54b – 59b – 61b – 62b – 63a – 64a – 37. Piperaceae – 1 – 1a. *Piper betle*.

36. Piperaceae

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang – kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing – masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1 – 10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1 – 5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. 1a. *Piper betle*

Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophytes
Kelas	: Angiosperms
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Linneaus, 1758)

Berdasarkan hasil pengamatan kami pada praktikum sebelumnya, bahwa teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk salah satu tanaman botani tumbuhan tinggi. Tanaman ini memiliki habitus herba, periodisitas annual, dan memiliki sistem perakaran serabut. Sifat batangnya memiliki percabangan batang yang simpodial. Arah tumbuh batangnya terkulai, memiliki bentuk batang yang bulat dan permukaan batang yang licin.

Pada bagian daun, tanaman teratai memiliki tata letak daun yang termasuk dalam roset batang. Bagian-bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih, teratai mempunyai bentuk daun yang berbentuk seperti ginjal. Pangkal daun tanaman teratai adalah berlekuk dan ujung daun membulat. Daun ini memiliki tipe tepi daun yang bergigi, selain itu urat daunnya mencapai tepi daun. Teratai juga memiliki tekstur yang tipis dan lunak serta berwarna hijau. Bunganya memiliki bagian-bagian bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Rosanti, 2013) bahwa periodisitas annual adalah waktu atau masa hidup suatu tanaman yang hanya dapat mencapai kurang lebih

1 tahun. Sistem perakaran serabut yaitu akar yang bagian akar primer atau akar utamanya tidak dapat dibedakan karena memiliki ukuran yang hampir sama sebab pertumbuhannya yang terhambat pada akar utama sehingga pertumbuhan akar utama dan cabang menjadi seperti beriringan.

Menurut (Tjitrisoepomo, 2016) batang pada teratai memiliki percabangan yang simpodial karena batang utama dan batang cabangnya tidak nampak dengan jelas untuk dapat dibedakan. Permukaannya juga licin. Roset akar adalah apabila suatu daun bertumpu hidup begerombol dalam satu tempat. Daun yang tidak lengkap yaitu daun yang tidak memiliki salah satu dari bagian daun yaitu helai daun, tangkai dan dan upih daun. Pada tanaman ini daunnya tidak memiliki upih. Teratai juga tidak memiliki bunga yang lengkap juga karena terdapat bagian bunga yang tidak ada yaitu kelopak bunga.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit – dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh – tumbuhan berbung.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jaruk atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b Tumbuh – tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b Dengan daun yang jelas7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10a Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang (golongan 7).....92
- 92a Tanaman air dan tanaman rawa.....93
- 93a Helaian daun tertandap serupa perisai47. **Nymphaeaceae**

Kunci Determintasi Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10a – 92a – 93a – 47. Nymphaeaceae
– 1a – 1. Nymphaea – 1b – *Nymphaea lotus*.

Fam 47. Nymphaeaceae (Sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

VI. Kesimpulan

1. Tanaman kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; berbentuk bulat dan berpermukaan batang kasar; bentuk daun jorong; pangkalnya membulat; ujungnya meruncing; tepi daun rata; urat daun menyirip; tekstur daun licin. Bunganya lengkap, dan juga sifat buah sejati. Aspek botani kenanga yaitu sebagai tanaman pengharum dalam tradisi mandi-mandi maupun menjadi bunga tabur dalam kuburan, serta bahan penjual masyarakat sekitar pemakaman.
2. Tanaman Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki akar tunggang, percabangan monopodial; arah tumbuh batang tegak lurus; dan permukaan batangnya kasar. Tata letak daun berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun licin seperti kertas. Termasuk bunga lengkap, sirsak memiliki buah sejati majemuk sedangkan srikaya buah sejati ganda. Aspek botani sirsak dan srikaya yaitu sebagai konsumsi (buahnya) ataupun obat.
3. Tanaman sirih (*Piper betle* L.) memiliki akar serabut (akar pelekat), percabangan batangnya simpodial; arah tumbuh batang memanjat; berbentuk bulat dan permukaan batang beralur. Tata letak daun berseling, termasuk tanaman yang memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun melengkung. Termasuk bunga yang tidak lengkap. Aspek botaninya sebagai obat-obatan.
4. Tanaman Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki akar serabut, percabangan batangnya simpodial; arah tumbuh batang terkulai; Tata letak daun roset akar; memiliki daun tidak lengkap, bentuk daun ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergigi, urat daun mencapai tepi daun; tipis dan lunak daunnya. Bagian bunga tidak lengkap dan memiliki aspek botani obat-obatan akarnya.

VII. Daftar Pustaka

- Audi dkk, "Gambar batang sirsak"
<https://cintalingkunganindustri.weebly.com/tanaman-sirsak.html>
dalam *Google.co.id*. 2019.
- Aulia, "Gambar biji teratai" <https://www.idntimes.com/health/fitness/nurul-aulia/5-manfaat-biji-teratai-ampuh-obati-diabetes-hingga-penuaan-dini-c1c2> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Ayu, "Gambar Buah Srikaya" <https://hot.liputan6.com/read/4031255/jangan-dibuang-ini-4-manfaat-biji-srikaya-yang-jarang-diketahui> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Hari, "Gambar Srikaya" <https://www.sikumis.com/produk/bibit-srikaya-jumbo> dalam *Google.co.id*. 2020.
- Harismi, "Gambar Srikaya" <https://www.sehatq.com/artikel/di-balik-manisnya-buah-srikaya-ada-manfaat-untuk-kesehatan> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Kamarudin, "Gambar Buah Kenanga"
<https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450> dalam *Google.co.id*. 2008.
- Kasmirudin, "Gambar sirih" <https://babelreview.co.id/tips-kesehatan-13-manfaat-daun-sirih-untuk-kesehatan> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pudjiastuti, Retno, "Gambar Biji Sirsak"
<https://hujantengahhari.wordpress.com/2012/08/30/sirsak/> dalam *Google.co.id*. 2012.
- Rendo, "Gambar Akar Kenanga"
<http://angelarendo.blogspot.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html> dalam *Google.co.id*. 2014.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- San, "Gambar Akar Sirsak" <https://www.maenmasaan.online/2019/05/tak-banyak-orang-tau-inilah-buah-yang.html> dalam *Google.co.id*. 2019.
- Sierra, "Gambar Teratai"
<https://www.flickr.com/photos/eddingrid/12220548703/> dalam *Google.co.id*. 2014.
- Solopos, "Gambar Sirsak"
<https://news.okezone.com/read/2018/04/24/65/1890741/mahasiswa-kedokteran-ums-racik-daun-sirsak-jadi-permen-obat-kanker> dalam *Google.co.id*. 2018.
- Spekking, "Gambar Daun Teratai"
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Seerosen_wei%C3%9F.jpg
dalam *Google.co.id*. 2004.
- Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2013.
- Sugeng, "Gambar Biji Srikaya" <https://manfaat-daun-dan-buah.blogspot.com/2017/11/manfaat-biji-dan-akar-srikaya.html> dalam *Google.co.id*. 2017.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan: Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Wira, “Gambar Bunga Kenanga”
<https://www.agronet.co.id/detail/indeks/sehat/4579-Memanfaatkan-Bunga-Kenanga-untuk-Perawatan-Kulit-dan-Wajah> dalam *Google.co.id*. 2020.

Yeni, “Gambar Buah sirsak”
<http://khasiatbuahnangka.blogspot.com/2019/03/inilah-manfaat-sirsak-untuk-menurunkan.html> dalam *Google.co.id*. 2019.

VIII. Evaluasi

Soal:

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawaban:

1. Perbedaan ciri ordo, yaitu:

- a. Ordo piperales adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga. Kebanyakan berupa tera, hanya kadang – kadang berupa tumbuh – tumbuhan dengan batang yang berkayu. Daun tunggal, bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga.

Ciri-ciri:

- 1) Terna atau tumbuh - tumbuhan berkayu seringkali memanjat dengan menggunakan akar – akar pelekat.
- 2) Umumnya memiliki daun berbentuk jarum dan batang berbuku.
- 3) Memiliki bau aromatis karena ada sel minyak.
- 4) Bisexual dan unisexual
- 5) Daun tunggal bentuk jantung, yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun – daun penumpu.
- 6) Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil dan brakhteatus.
- 7) Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum), masing – masing kecil tanpa hiasan bunga,

berkelamin tunggal atau banci dengan 1 → 10 benang sari ;
putik terdiri 1 → 6 bakal biji yang tegak pada dasarnya.

- 8) Buahnya buah batu atau buah buni, jadi dengan endosperm dan perisperm.
- 9) Contoh spesiesnya: *Piper bettle* L. dan *Piper nigrum* L.

b. Ordo Magnoliales

Ciri-ciri Umum Ordo Magnoliales:

- 1) Pohon, perdu, dan memanjat
- 2) Beraroma karena terdapat sel-sel minyak atsiri pada parenkim daun
- 3) Daun tunggal, duduk berselingan
- 4) Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku
- 5) Stipula sering menutupi kuncup
- 6) Bunga majemuk terminal atau axillaris
- 7) Bunga umumnya besar dan mencolok
- 8) Bunga lengkap, biseksual dan jarang uniseksual
- 9) Memiliki warna yang bervariasi
- 10) Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral

c. Ordo Nymphaeales

- 1) Tumbuhan berair, bergetah dengan batang berupa rhizoma.
- 2) Daun tunggal,
- 3) peltatus dengan tangkai panjang,
- 4) letak tersebar,
- 5) terapung di atas permukaan air.
- 6) Bunga bisexual bertangkai penjang.
- 7) Calyx 4-15, lepas atau bersatu pada pangkalnya dengan dasar bunga.
- 8) Bagian terluarnya merupakan bractea.
- 9) Corolla 3-banyak lepas atau bersatu.
- 10) Stamen 3-banyak.

11) Buah semacam bacca.

12) Contoh : *Nymphaea alba*